

Monseigneur Émile Verhille, premier évêque du diocèse d'Owando au nord-Congo : portrait et œuvre (1951-1968)

Bienvenu Ngondzi Elenga
Département d'Histoire
Laboratoire d'Anthropologie et d'Histoire
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines,
Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo
makoundze@gmail.com

Georges Miembaon
Département d'Histoire
Laboratoire d'Anthropologie et d'Histoire
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines,
Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo
gmiembaon@yahoo.fr

Résumé :

Missionnaire spiritain d'origine française, Mgr Émile Verhille est nommé en juin 1951 premier évêque de l'Église catholique du diocèse d'Owando, à l'époque Fort-Rousset, une ville coloniale au nord-Congo. À la suite d'une dépression nerveuse en janvier 1968, il démissionne de sa charge d'évêque d'Owando le 02 mars 1968. Le parcours des dix-sept ans de son épiscopat est élogieux. Il a à son actif la fondation de nombreuses missions catholiques et stations sur le fleuve (Congo et Oubangui). De plus, il redonne vie à certaines missions antérieures, initiées par son prédécesseur Mgr Prosper Philippe Augouard depuis la fin du XIXe siècle. Enfin, il se démarque aussi par des œuvres socio-éducatives (écoles, centre de santé, ateliers de formation aux différents métiers) et les activités agropastorales.

Mots-clés : diocèse, Owando, épiscopat, mission catholique, Mgr Émile Verhille.

Eminence Émile Verhille: first bishop of the Diocese of Owando in northern Congo (1951–1968)

Abstract:

Missionary French origin spiritain, Mgr Emile Verhille is named in June first 1951 bishop of the Catholic church of the diocese of Owando, at the time Strong Rousset, a colonial city in the north - Congo. Following a nervous breakdown in January 1968, he resigns of his load of bishop of Owando March 02, 1968. The course of the seventeen years of his episcopate is laudatory. He has his asset the numerous missions Catholics foundation and stations on the stream (Congo and Oubangui). Besides, he gives back life to some previous missions, initiated by his predecessor Mgr Prosper Philippe Augouard since the end of the XIXe century. Finally, he also notices himself by socio-educational œuvres (schools, center of

health, shops of formation to the different professions) and the activities agro-pastoral.

Keywords: diocese, Owando, episcopate, catholic mission, Mgr Emile Verhille.

Introduction

D'origine française, Monseigneur Émile Verhille est une figure de référence ecclésiastique qui a marqué l'histoire du diocèse d'Owando de l'Église catholique au nord-Congo. Un de ses successeurs, Mgr Georges Firmin Singha, le connaissait bien pour avoir cohabité et collaboré avec lui des années durant. Lors de la célébration du centenaire (1883-1983) de l'évangélisation du Congo, il affirme :

Cet Évêque donna une nouvelle impulsion à son nouveau diocèse. Il fonda plusieurs missions et beaucoup d'écoles, de collèges dont le célèbre Champagnat de Makoua tenu par les Frères Marianistes.

Mgr Émile Verhille dis-je, créa en peu de temps, et successivement les missions de Kellé (octobre 1953), Souanké (décembre 1959), Djambala (1960). Un petit Séminaire fut créé en 1953 à Makoua pour la formation des futurs Prêtres. (Abbé F. Wambat, 1983, p.137).

À la lumière de ce panégyrique de l'un de ses collaborateurs, l'intérêt historique de cette étude est d'apprécier, de 1951 à 1968, le parcours religieux du ministère de Mgr Émile Verhille dans l'espace du diocèse d'Owando au nord-Congo. Espace géographique très mouvant dans le temps et dans l'espace, le diocèse d'Owando est encore un champ de recherche en friche au regard de la faible quantité et qualité des travaux qui lui ont été consacré. Notre intérêt se justifie par la découverte d'une banque de données disponibles dans les archives et les sources orales que nous pouvons exploiter.

L'étude s'inscrit dans le champ de la biographie historique¹. Elle couvre une durée de dix-sept ans : de 1951, date de la nomination de Mgr Émile Verhille au poste d'évêque du diocèse d'Owando jusqu'en 1968, date de sa démission pour des raisons de santé. La question principale de cette étude est la suivante : quelles sont les lignes de

1. Elle s'attache à retracer la vie d'un personnage généralement célèbre en mettant l'accent sur ses actions les plus marquantes. Elle cherche aussi à mettre en lumière son rôle dans l'histoire, à comprendre ses motivations, à expliquer son poids sur le cours des événements.

force historique du parcours d'épiscopat de Mgr Émile Verhille dans le diocèse d'Owando, de 1951 à 1968? Nous affirmons que Mgr Émile Verhille est l'une des figures éminentes des évêques de l'Église catholique de l'époque coloniale en République du Congo. Cette hypothèse nous permet de fixer les objectifs d'inventorier et d'analyser les œuvres spirituelle, socioéducative et agropastorale de son ministère de 1951 à 1968.

L'approche méthodologique adoptée privilégie l'analyse des documents écrits² compulsés et analysés. Dans notre démarche, nous avons porté une attention particulière aux personnes qui ont vécu la fin de la période coloniale. L'iconographie est la dernière source utilisée pour illustrer certaines réalités. Le recoupement et le croisement de toutes ces sources.

1. Portrait succinct de Mgr Émile Verhille

Né le 23 janvier 1903 à Orchies (département du Nord de la France), dans le diocèse de Lille, Mgr Émile Verhille était un missionnaire spiritain de l'Église catholique romaine du XX^e siècle. Il a fait ses études secondaires au collège du Sacré-Cœur de Tourcoing en France. En 1921, il entre au noviciat de Neufgrange³. Le 03 octobre 1922, il fait tour à tour profession des études philosophiques à Mortain⁴, puis son service militaire à Sedan⁵. Ses années de théologie à Chevilly⁶ furent interrompues par un séjour à Alex⁷ en qualité de

2. Elle est composée des documents d'archives, d'ouvrages et des travaux académiques ayant trait directement au sujet ou à des degrés divers. Malgré la difficulté d'accéder à certains documents d'archives, cette documentation a été compulsée patiemment dans les divers centres de documentation de Brazzaville et de l'espace du diocèse d'Owando.

3. C'est une ville de la France, située dans la région du Grand Est, dans le département de la Moselle.

4. Mortain est située dans la région de Normandie en France, dans le département de la Manche.

5. Sedan est une ville de la France de la région du Grand Est, située dans le département d'Ardenne.

6. Chevilly-Larue est une ville française de la région Île-de-France, située dans le département de Val-de-Marne.

7. Alex est une ville de la France de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, située dans le département de la Drôme.

professeur surveillant. Et c'est le 31 mars 1929, qu'il reçut à la fois l'ordination sacerdotale et l'obédience pour le Congo.

(Source : <https://wikimond.com>, consulté le 11 octobre 2023).

Image n° 1 : L'ordination épiscopale de Mgr Émile Verhille (décembre 1951)

Pour plus d'efficacité de l'œuvre pastorale, le 21 décembre 1950, le Vatican avait décidé de créer le Vicariat Apostolique de Fort-Rousset (actuel archidiocèse d'Owando). L'année suivante, précisément en juin 1951, le Père Émile Verhille est nommé premier évêque du Vicariat apostolique de Fort-Rousset (Owando), de création récente et évêque titulaire du diocèse de Cermizza. Son ordination épiscopale fut conférée par le cardinal Achille Liénart archevêque de Lille, le 21 décembre 1951, en l'Église Saint-Jean-Baptiste de Tourcoing⁸. Il n'était pas seul, y figuraient co-consécrateurs : Mgr Marcel Lefebvre, vicaire apostolique de Dakar (Sénégal), et ami d'enfance du nouvel évêque, et Mgr Paul Biéchy, vicaire apostolique de Brazzaville (Congo).

À la suite de cette cérémonie, Mgr Émile Verhille prendra part aux quatre sessions du Concile où il sera retenu parmi les membres du premier synode des évêques en 1967, en compagnie de huit prêtres

8. Tourcoing est située dans la région Hauts-de-France, dans le département du Nord.

d'origine congolaise de son diocèse. Trois ans, après avoir reçu un auxiliaire en la personne de Mgr Benoit Gassongo⁹, il est atteint d'une dépression nerveuse en janvier 1968 et démissionne de sa charge d'évêque d'Owando le 02 mars 1968. Malheureusement, étant diminué physiquement et moralement, il vécut des moments difficiles qui l'ont conduit à tirer sa révérence le 03 décembre 1977 à Chevilly-Larue.

Nous savons bien que le paradigme dominant la devise épiscopale des missionnaires spiritains est «*Evangelizare pauperibus*», Évangéliser les pauvres. Mgr Émile Verhille en a fait sa vocation, celle qui consiste à se mettre au service des plus pauvres¹⁰ vers lesquels son ardeur apostolique s'est portée progressivement jusqu'au moment de sa consécration. Ces principes, fil à plomb des missionnaires spiritains, trouvent leurs fondements dans l'un des passages bibliques de l'Évangile selon Saint-Luc (4, 18) :

L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés.

9. Mgr Benoit Gassongo est un évêque de la République du Congo, né en 1912, à Mbandza, près de Boundji et mort à Brazzaville, le 17 avril 1981. Il peut être considéré comme l'un des premiers prêtres de la contrée Mbosi, avec Raphaël Ndanguï, son confrère d'ordination. Le 19 juin 1946, jour de la Pentecôte, Benoit Gassongo est ordonné prêtre en compagnie de Fulbert Youlou, Théophile Mbemba, Raphaël Ndanguï et Louis Loubassou, par Mgr. Paul Biéchy. Alors qu'il était évêque auxiliaire de Mgr Émile Verhille, il est sacré évêque par le cardinal Grégoire Pierre XV Agagianian, le 10 octobre 1965. Il succède à Mgr Émile Verhille à sa mort le 18 juin 1968, en tant qu'évêque résidentiel d'Owando (ex-Fort Rousset), en République du Congo.

10. Les pauvres ont une place centrale dans la spiritualité et la mission des spiritains. Ils n'en sont pas seulement les bénéficiaires. Ils inspirent souvent, par leur humilité, leur ouverture aux autres et leur courage. La joie naît souvent à leur contact et encourage les spiritains à prendre des initiatives en leur faveur. Les spiritains reconnaissent que l'Esprit du Christ agit dans le cœur des «pauvres» et que c'est lui qui anime et guide leur mission. Les spiritains sont particulièrement attentifs aux accents actuels de la Mission de l'Église : fondation de communautés chrétiennes et soutien à leur croissance; aide et collaboration avec les Églises locales; service et libération intégrale de l'homme; amitié et dialogue avec des personnes non croyantes, autrement croyantes ou issues d'autres religions.

Le constat que l'on peut faire des dix-sept (17) ans d'épiscopat au diocèse d'Owando de Mgr Émile Verhille est qu'il manifeste des valeurs spirituelles plus proches de l'œuvre de son prédécesseur Mgr Prosper Philippe Augouard. Ce n'est donc pas en vain que maints chrétiens catholiques en parlent à profusion et à n'importe quel endroit comme un bon serviteur de Dieu. Il a laissé plus d'une quinzaine des missions catholiques et stations, accompagnées de la fondation d'écoles de formation, ateliers, etc.

2. Les tournées des visites et la fondation de nouvelles missions catholiques

Arrivé dans le vicariat apostolique de Brazzaville en novembre 1929, le Père Émile Verhille reçoit son premier poste d'affectation à Makoua, situé sous l'Équateur, fondé par le Père Fourmont en 1929. Très tôt, il se familiarise avec les langues parlées localement notamment le lingala, langue vernaculaire. Au cours de son épiscopat, il va se donner les moyens de sa pastorale, en visitant régulièrement ses missions et missionnaires en dépit des longues distances à parcourir. D'entrée de jeu, il explore, par longues étapes, le pays *makoua*, puis ceux des *mbétis* et *bakotas*, installant dans les villages les plus importants un catéchiste¹¹. L'une des visites missionnaires les plus importantes du Père Émile Verhille est celle de la région de la Sangha en 1932. Dès son retour à Makoua, il fait un constat triste sur l'absence notoire des chrétiens dans cette zone. Cette situation l'incite à solliciter l'installation d'un catéchuménat à Ouesso, de peur que les protestants conquièrent cette partie du pays¹². Deux ans plus tard, «un catéchiste bien noté, Jean Ebaka, homme âgé et père de famille de cinq enfants, est chargé de la fondation, à compter du mois d'avril 1934. À Pikounda, en peu de temps, le catéchiste Théophile Syetou rassemble 130 catéchumènes. (Le Père J. Ernoult, 1995, p.311).

La mission de Ouesso représente la première et l'une des plus importantes entreprises missionnaires menées par Mgr Émile Verhille dans le processus de son œuvre d'évangélisation dans l'espace du

11. Armand Brice Ibombo, enquête orale n° 3, du 2 octobre 2024 à Brazzaville.

12. Pongui, enquête orale n° 15, du 11 octobre 2023 à Brazzaville.

diocèse d'Owando. De nombreuses références en font mention dans Le Journal des Missions catholiques de septembre (1937, p. 22) :

Le Père Émile Verhille part ce jour pour Ouessou et deux ou trois mois après : le père revient de Mékambo. Le souci de prendre connaissance avec les chefs et la population lui font prendre des pistes impossibles : descendant la Likouala, il remonte la Sangha en pirogue jusqu'à Ouessou, centre administratif et commercial. Aucun chrétien sur place, sinon l'un ou l'autre fonctionnaire lari ou willi. Puis, longeant le Cameroun sur la Ngoko, après un crochet touristique par les chutes Chollet, il traverse le pays pygmée jusqu'à Souanké, à trois cent cinquante kilomètres à l'ouest de Ouessou, pour regagner Makoua par Kemboma et Mékambo (Gabon). Les postes de catéchistes se sont multipliés et continueront à faire l'objet de ses visites. À Ouessou, grâce à l'enthousiasme des gens, grâce au zèle des premiers néophytes, grâce aussi à l'aide soutenue apportée par les nombreux européens, la première communauté chrétienne prend corps et se développe pour devenir une station dédiée à saint Pierre Claver en 1939.

À la lumière de ce qui précède, l'on comprend que le catéchuménat de Ouessou, mis en place par Mgr Émile Verhille en 1932, offre un vif intérêt socioculturel pour les populations indigènes de cette localité. Elles se sont intéressées à recevoir les enseignements du catéchiste sur la Bible¹³. Par conséquent, le nombre des inscrits au catéchisme est impressionnant, parmi lesquels, les ouvriers des factoreries.

Après un an d'existence, le catéchuménat de Ouessou est en pleine prospérité, avec près d'un millier d'inscrits, surtout des ouvriers des factoreries. Une chapelle et une case pour le père ont été construites. Le terrain a été débroussé et on y a planté des caféiers et des arbres fruitiers¹⁴.

Sur le terrain, de nombreux postes de catéchistes sont créés, une chapelle fut montée, et une maison pour le missionnaire fut construite. Aux alentours du catéchuménat, «ils font de la plantation

13. David Ngoka, enquête orale n° 10, du 11 octobre 2023 à Brazzaville.

14. Journal de Missions catholiques de Ouessou de 1935, p.32.

des caféiers et des différents arbres fruitiers¹⁵». On notera, outre Ouessou, trois (03) catéchuménats : *Pikounda*, *Ikelemba* et *Makwanga*. Finalement ces catéchuménats ont exercé un impact socioculturel significatif dans les mentalités des populations indigènes de cette localité. Il a permis de connaître et d'aimer Dieu, ensuite de croire constamment en lui. Les bienfaits de l'évangélisation sont multiples et se manifestent par le changement de vie sociale et des mentalités, le recul de la polygamie et l'émergence des mariages religieux¹⁶.

L'on ne peut manquer de préciser que cette immense œuvre d'évangélisation, enseignement de la Parole de Dieu par le biais des catéchuménats, a connu un choc lié au phénomène des maladies tropicales et de nombreux décès au sein des rangs des catéchistes et des catéchumènes.

En 1936, une série de décès met en péril l'œuvre entreprise : la mort des catéchistes de Ouessou et d'Ikelemba, celle de quatre enfants, envoyés à Makoua pour compléter leur instruction, jettent la consternation [...], mais l'épreuve est surmontée¹⁷.

Au-delà de ces difficultés, il en existe d'autres, celles qui sont liées à des langues parlées localement et des mentalités des autochtones relatives à des pratiques traditionnelles ancestrales comme l'animisme, fétichiste, la sorcellerie, polygamie, etc.

À la vérité, la seule certitude que l'on a de l'épiscopat de Mgr Émile Verhille, est qu'il excelle dans la fondation des missions catholiques dans l'espace de son diocèse. En voici un échantillon : Kellé en 1952; Souanké en 1954; Ewo en 1956; Gamboma en 1956; Dongou en 1957; Impfondo en 1959; Mossaka en 1959; Djambala en 1960; Loukolela en 1963; Epéna en 1963. En pareilles circonstances, il relance les activités pastorales à quelques missions en difficulté le long de l'Alima, notamment à Sainte Radegonde (Tsambitso) et à Notre Dame de Lekety.

15. Ngassaky, enquête orale n° 8, du 13 décembre 2023 à Owando. Brice Ibombo, enquête orale n° 3, du 2 octobre 2024 à Brazzaville.

16. Ndinga, enquête orale n° 7, du 17 juin 2023 à Owando. Jacques Ondzimba, enquête orale n° 13, du 17 juin 2023 à Owando.

17. Journal de Missions catholiques d'Ouessou, 1935, p.34.

Sur le fleuve Congo et Oubangui, il multiplie les stations : Mossaka, Loukolela, Dongou, Impfondo ; malheureusement, toutes ces stations n'ont eu qu'une courte durée de vie pour des raisons diverses¹⁸. On peut évoquer le cas de la mission catholique de Lekety qui fut fermée de nouveau. Elle sera rouverte sous l'épiscopat de Mgr Victor Abagna Mossa¹⁹, l'un de ses évêques successeurs. Par ailleurs, l'on ne peut oublier que Mgr Émile Verhille est l'architecte de l'évêché Christ-Roi d'Owando, une des œuvres les plus importantes de son épiscopat, ainsi que l'atteste le Père J. Ernoul (1995, p.323) : « Le F. Quentin Bénard a alors pu construire des bâtiments décents pour l'évêché (les bâtiments définitifs seront édifiés un peu plus tard), selon les plans dressés par Mgr. Verhille lui-même ».

(Source : Photo Bienvenu Ngondzi Elenga, mars 2024)

Images n°2. Paroisse cathédrale Christ-Roi d'Owando et
Siège socio administratif de l'archidiocèse d'Owando

18. Lemamy, enquête orale n° 4, du 12 septembre 2024 à Ewo. Pascal Mbou, enquête orale n° 5, du 02 octobre 2024 à Brazzaville.

19. Archevêque métropolitain de la Province ecclésiastique du Nord, Archevêque d'Owando, nommé par le Pape François en 2020. Il est né le 18 juin 1946 à Makoua en République du Congo. Il a fait ses études primaires et secondaires au Petit Séminaire Saint Pie de Makoua et ses cours théologiques et de philosophie au Grand séminaire de Brazzaville. Le 29 décembre 1974, en la Paroisse Cathédrale Christ-Roi d'Owando, il fut ordonné prêtre.

Les œuvres socioéducatives, utiles à la vie de l'homme en société, ont accompagné aussi, à des degrés divers, l'immense œuvre d'épiscopat de Mgr Émile Verhille dans l'espace de son diocèse d'Owando.

3. Les œuvres socio-éducatives

La réorganisation de l'enseignement catholique est la préoccupation majeure de Mgr Émile Verhille dès sa nomination en 1951 comme évêque du diocèse d'Owando. À cet effet, dès son arrivée à Fort-Rousset en 1951, le Père Veyrand fut placé par Mgr Émile Verhille à la tête de la direction de l'enseignement de son diocèse.

Après la prise de fonction du Père Veyrand, la première école fut érigée à Linengué en 1948, celle d'Eligossayo fut ouverte en 1949, son cycle allant jusqu'au C.E.2. D'autres écoles primaires de cycle court ont été lancées à Endéké, Boua et Manga²⁰; leurs élèves passèrent le C.E.2 à Linengué²¹. Les plus emblématiques furent, le collège Champagnat et le Petit Séminaire Saint Pie X à la mission de Makoua. Ce collège, dans l'histoire de l'enseignement en République du Congo, a formé la majorité des cadres qui ont assumé les hautes fonctions dans l'administration publique congolaise. Quant au Petit Séminaire Saint Pie X à Makoua, il avait pour charge de former les futurs prêtres, ouvriers d'évangélisation. Pour l'éducation des jeunes filles et garçons, Mgr Émile Verhille avait fait appel à certaines Congrégations religieuses.

Animé par le souci majeur de développer le secteur de l'éducation dans son diocèse, Mgr Émile Verhille sollicita l'aide et le concours des différentes Congrégations religieuses pour renforcer la capacité de formation dans les écoles primaires et techniques. Ainsi, en réponse à sa demande, son diocèse avait reçu en 1958 à Makoua et à Kellé les Sœurs de la Croix de Chavanod, la même année (1958), les Sœurs de la Sainte Famille d'Amiens arrivent à Lékana et à Gamboma, et en 1961, les Sœurs de l'Enfant Jésus de Lille arrivent à Owando et

20. Robert Mvoula, enquête orale n° 6, du 02 octobre 2024 à Brazzaville. Marie Ampila, enquête orale n° 2, du 17 juin 2023 à Gamboma.

21. Okogna, enquête orale n° 12, du 4 octobre 2024 à Owando. Pascal Mbou, enquête orale n° 5, du 02 octobre 2024 à Brazzaville.

à Mossaka²². En pareilles circonstances, après les religieuses, Mgr Émile Verhille fit venir une Congrégation masculine du Canada, les Frères Marianistes canadiens qui créent le Collège Champagnat de Makoua. Ces derniers ont dispensé aussi des enseignements au Petit Séminaire Saint Pie X de cette même localité.

Au niveau du diocèse d'Owando, la première Congrégation religieuse à s'implanter de longue date, fut celle des Franciscaines Missionnaires de Marie, sous l'épiscopat de Mgr Prospère Philippe Augouard en 1910 en la mission de Boundji. Ce dernier avait sollicité l'aide de ces religieuses, pour renforcer l'éducation des jeunes filles. Leur contribution a laissé à Boundji dans les mentalités collectives un impact socioculturel significatif. Toutes ces œuvres laissées par Mgr Émile Verhille furent poursuivies par ses successeurs. L'un d'entre eux, Mgr Georges Firmin Singha, évêque d'Owando, le déclare en ces termes :

L'Impulsion laissée par Mgr. Émile Verhille se poursuivait, en 1970, une communauté marianiste s'installe à Makoua où elle s'occupe de la catéchèse à la paroisse Saint-Pierre et apprend aux jeunes à faire l'élevage du poulet. En 1973, des Prêtres FideiDonum Polonais et des Religieuses Polonaises, tous du Diocèse de Tarnow, viennent gonfler l'effectif du personnel missionnaire et travaillent avec zèle à l'avancement du règne de Dieu dans le diocèse. En 1978, deux Prêtres et un Frère de la Congrégation du Saint-Sacrement prennent la relève des Spiritains à Boundji. (Abbé F. Wambat, s. d, p.138).

Le bien-fondé de l'immense intérêt de l'œuvre pastorale de Mgr. Émile Verhille, apparaît aussi dans le passage ci-après :

Monseigneur Émile Verhille : Malgré une apparence quelquefois désinvolte, c'était un grand monsieur, plein de bon sens et d'un jugement sur les personnes et les choses d'une extrême justesse. Il avait au plus haut point le souci des autres, de ses missionnaires en particulier, et cela se traduisait par beaucoup de délicatesse

22. Ces dernières, à Owando par exemple, se consacrèrent à l'enseignement au CEG, à l'école primaire, et aussi aux pratiques de l'enseignement ménager auprès des jeunes filles.

envers eux. Il connaît bien le territoire qui lui a été confié et il se donne les moyens de visiter régulièrement ses missionnaires, malgré les distances à parcourir. Au cours de son épiscopat, il fonde les missions de Kellé, Ewo, Djambala, Gamboma; il redonne vie à Sainte Radegonde et Lekety. Sur le fleuve (Congo et Oubangui), il multiplie les stations : Mossaka, Loukolela, Dongou, Impfondo; mais toutes ne pourront pas être maintenues par la suite. À sa demande, des religieuses viennent donner leur concours au développement des écoles primaires et techniques : Sœurs de la Croix, de Chavanod (Annecy), en 1958 (Makoua et Kellé); Sœurs de la Sainte Famille d'Amiens, en 1958 (Lékana et Gamboma); Sœurs de l'Enfant Jésus de Lille en 1961 (Fort Rousset, Mossaka). Il accueille à Makoua les Frères Maristes canadiens qui créent le collège Champagnat et donnent des cours au petit séminaire Saint Pie X, ouvert en 1963²³.

En dépit du succès de son œuvre épiscopale, Mgr Émile Verhille n'a pas manqué de faire face à des difficultés et d'énormes épreuves pénibles et douloureuses, parmi lesquelles : les décès d'un certain nombre de ses missionnaires-collaborateurs, l'insuffisance des moyens financiers. À cet effet, face à toutes ces difficultés, Mgr Émile Verhille est demeuré ferme, vaillant missionnaire et soucieux de son travail d'évangélisation. Toutes ces épreuves ne lui ont pas facilité la tâche, mais la plus grande épreuve malheureuse qui avait eu raison de ce vaillant homme de Dieu infatigable, c'est la maladie. Il décéda le 03 décembre 1977 en France.

[...] Les épreuves ne lui ont pas manqué : deuils dans les rangs des missionnaires, emportés trop tôt, désastres divers, mais surtout difficultés financières sans cesse croissantes. Un certain malaise se fait jour aussi parmi les missionnaires, regrettant l'absence de directives. Mais, apparemment au moins, l'évêque reste infatigable, constant dans son ardeur et son tempérament jovial. Trois ans après avoir reçu un auxiliaire en la personne de Mgr Benoît Gassongo, brusquement, en janvier 1968, la maladie terrasse ce vaillant missionnaire. Transporté d'urgence à l'hôpital Necker

23. PMS n° 45 et notes d'archives.

(Paris), il sera sauvé, mais commencera ensuite son calvaire avec une dépression nerveuse. À part un court répit en 1975, son état sera celui d'un homme diminué physiquement et moralement, méconnaissable pour ceux qui l'ont connu et qui ont aimé vivre avec lui. La mort le terrasse subitement, le 3 décembre 1977²⁴.

L'un des plus grands soucis de Mgr Émile Verhille est la formation d'un clergé local, sans lequel il serait difficile de poser les bases d'une église stable, solide et durable.

Le Pape Léon XIII disait : que l'avenir du catholicisme restera compromis tant qu'on n'aura pas mis sur pied un clergé indigène. Et le Père Libermann d'en ajouter [...], la consolidation de l'œuvre évangélicatrice passait par l'établissement d'une Église stable à base indigène sans laquelle la conversion menée sur le tas n'aurait aucun enracinement²⁵.

De ce fait, il s'est efforcé à créer en 1953 le Petit Séminaire Saint Pie X à Makoua avec l'arrivée, à sa demande, de plusieurs Congrégations pour renforcer la formation et la propagation des enseignements de Jésus-Christ. Deux objectifs sont alors fixés : la formation des futurs prêtres et celle des futurs cadres de l'administration publique. Le but est de les transformer conformément aux valeurs de la civilisation judéo chrétienne. L'on n'oublie pas que les missionnaires catholiques sont les premiers à avoir contribué à la formation d'une élite intellectuelle africaine. L'Église et l'État avaient donc pour activité commune, la vulgarisation de la civilisation coloniale dont les missionnaires furent les premiers à la mettre en œuvre au Congo-français comme en Afrique noire où ils se sont implantés (J. Mouyabi, 2011, p.68).

24. PMS n° 45 et notes d'archives.

25. Archives de vie, p.182.

(Source : Photo Kiki Lawanda, juin 2023)

1. Vue du séminaire
2. Vue de la chapelle

Image n°3. Petit Séminaire Saint Pie X de Makoua

Le Petit Séminaire Saint Pie X de Makoua est structuré de la manière suivante : un Directeur du Séminaire (Prêtre) ; un Directeur Spirituel (Prêtre) ; un Économe (Prêtre ou Diacre) ; un Directeur des Études (Prêtre ou Stagiaire) ; un Préfet de la Discipline ; un Formateur. La maison de formation Saint Pie est reconnue dans les mentalités collectives comme un lieu propice à la formation humaine, morale, intellectuelle et spirituelle des personnes relativement jeunes. Ces jeunes sont formés de la classe de 6^{ème} en classe de Terminale. En revanche, les langues grecque et latine, ainsi que la religion sont enseignées dès la classe de Seconde. Cependant, les apprenants des séries scientifiques suivent leurs enseignements au Lycée Champagnat où la formation n'a pas forcément la finalité la prêtrise (devenir prêtre)²⁶. Les parents, en commun accord avec les enfants, « décident de la suite à donner après l'obtention du Bac de leurs enfants²⁷ ». Le but visé par le Petit Séminaire de Makoua est de former les jeunes gens, utiles dans la société, aussi bien dans le domaine religieux que celui du public.

26. Jean Amona, enquête orale n° 1, du 02 octobre 2024 à Brazzaville. Oscar Nkoud, enquête orale n° 11, du 17 juin 2023 à Gamboma.

27. Ngobila, enquête orale n° 9, du 17 juin 2023 à Gamboma. André Ossibi, enquête orale n° 14, du 11 octobre 2023 à Brazzaville.

Dans le cadre de la formation des jeunes cadres, au sein de la maison, un programme journalier est établi, dont eux-mêmes en appellent par le règlement de la maison, que les apprenants, dans leur grande majorité, ont l'obligation de respecter. La lecture de ce règlement de la maison permet de comprendre les principes de la nouvelle méthode de travail²⁸. Dans le fonctionnement de ce programme journalier, le début de chaque programme est annoncé par la cloche, 5 mn avant. À la fin de l'année, les responsables de ladite maison, ne manquent pas de dresser un rapport de bonne conduite de chaque élève. Ceux qui ne respectent pas ce code de bonne conduite de la maison, sont exposés aux sanctions telles que le blâme ; l'avertissement ; le renvoi. La formation dispensée par le Petit Séminaire Saint Pie X de Makoua est très féconde en 70 ans de son existence. Ce Petit Séminaire a offert à l'Église catholique et à la République du Congo des hauts cadres suffisamment formés. Il a donné quatre (4) évêques à l'Église catholique du Congo, plusieurs prêtres et formés beaucoup de jeunes qui sont les fruits vivants et visibles de cette œuvre des missionnaires. À titre indicatif, parmi les jeunes congolais sortis de Saint Pie X comme prêtres, il y a : Mgr Hervé Itoua (évêque émérite de Ouesso) ; Mgr Victor Abagna Mossa (archevêque émérite d'Owando) ; Mgr Armel Kema (actuel archevêque d'Owando) ; Mgr Daniel Nzika (actuel évêque d'Impfondo) ; Abbé Bouka Ossangue (actuel curé de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Talangai) ; Abbé Josias Oyombo ; Abbé Maurice Edoula ; Abbé Gérard Gomeka ; Abbé Régis Oniangue ; Abbé Gervais Yombo (actuel curé de la Paroisse Notre-Dame-de-l'Assomption d'Oyo) ; Abbé Guy Noël Okamba.

Outre ceux-là, y figurent également en bonne place une catégorie des évolués, une élite intellectuelle non religieuse, hauts cadres de

28. En voici l'essentiel de ces principes : Réveil ; Bain ; Laudes (Prières matinales : Seigneur ouvre mes lèvres) ; Messe ; Petit déjeuner ; Cours (qui prennent fin à 12 h 30 min) ; Milieu du jour (Prière programmée dans les bréviaires ou liturgie des heures) ; Repas (12 h 30 min) ; Vaisselles (se fait par équipe) ; Sieste (repos) ; Charges (petites tâches : nettoyage, balayage) ; Temps de lecture (30 m) ; Le Sport ou travail manuel ; Bain (17 h 30 min) ; Lecture (1 h) ; Vêpres (Prière du soir) ; Diner ; Temps de détente (40 à 45 m) ; Lecture ; Les Complices (Prière de la nuit et pour le repos : il se fait tard Seigneur, reste avec moi).

l'administration publique, hommes politiques. Nous n'en énumérons que quelques-uns d'entre eux : Firmin Ayessa; Florent Ntsiba; Professeur Grégoire Lefouoba; Professeur André Patient Bokiba; Jean Marie Ipombo.

Pour apprécier la bonne qualité de formation de ce Petit Séminaire Saint Pie X de Makoua, nous avons recueilli quelques témoignages. Ce sont les hautes autorités religieuses et sociopolitiques qui nous ont livré leurs souvenirs heureux sur l'impact de ce Petit Séminaire Saint Pie X de Makoua dans la société congolaise. Pour le Cardinal Fridolin Ambongo,

Il y a 70 ans que commença en ces lieux une œuvre grandiose qui fait aujourd'hui la fierté de notre église, mais aussi de la République du Congo. .. 70 ans d'existence, c'est l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits durant ces longues années. Nous faisons avec les paroles mêmes de Jésus, qui dans l'évangile s'adresse à son père en ces termes : Je te bénis Père Seigneur du ciel et de la terre d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Cette merveille que nous célébrons aujourd'hui, le seigneur aurait pu la révéler dans de grandes cités ailleurs, mais il a choisi justement ce qui à l'époque était un coin perdu pour révéler à tous ces petits qui habitaient ce coin perdu, les merveilles de Dieu. En 70 ans de son histoire, le Petit Séminaire Saint Pie X de Makoua a été comblé de grâces. En 70 ans d'existence, ce Petit Séminaire a offert à l'Église et à la République du Congo des hauts cadres bien formés, aussi bien dans le domaine religieux que dans le secteur socio-politique de notre vie nationale²⁹.

De son côté, F. Ayessa, homme politique congolais, reconnaît la valeur et la grandeur de ce Petit Séminaire en ces termes :

29. Homélie du 09 Juillet 2023 du Cardinal Ambongo lors de la messe solennelle de clôture des festivités marquant les 70 ans de fondation du Petit Séminaire Saint Pie X de Makoua.

Cette belle immense œuvre construite par Mgr Émile Verhille sur les collines de la ville de Makoua est une bénédiction pour la République du Congo. Les fruits du Séminaire sont visibles dans tous les domaines de l'administration publique et de la vie sociale du pays³⁰.

Le dernier témoignage est celui de J. Mwissi Nkieni qui fait ressortir l'importance de longue date de ce Petit séminaire en ces termes très saisissants :

Depuis 1953, le Séminaire Saint Pie X de Makoua, situé à 700 km au nord de Brazzaville, dans la partie septentrionale du Congo, s'est employé et continue à former l'élite congolaise, aussi bien sur le plan spirituel que sociétale. Nombreux sont les cadres d'église-(prêtres, évêques et archevêques) et de l'administration publique (fonctionnaires, hauts fonctionnaires, universitaires et ministères...) qui ont, comme l'argile devant le potier, été pétris dans la moule de ce Séminaire³¹.

La question sanitaire, comme partout au Congo colonial, représente pour Mgr Émile Verhille une seconde préoccupation³², après celle de la création d'écoles. C'est un procédé qui consiste à rendre à la fois efficace l'œuvre pastorale et d'apporter les soins de santé aux malades. À l'évidence, on ne peut pas propager la Bonne Nouvelle du Salut à des gens qui ont des soucis de santé. Ainsi, il a fallu d'abord soigner le corps, avant de penser à sauver les âmes.

Dans tout le diocèse d'Owando, partout où les spiritains missionnaires circulaient, ils ne manquaient jamais un trousseau médical pour des soins médicaux de première nécessité aux personnes malades, habituées à recourir aux de soins de santé de

30. Déclaration de Firmin Ayessa, président du comité d'organisation des 70 ans du Petit Séminaire Saint Pie X de Makoua.

31. J. Mwissi Nkieni, horizon africain. Com, consulté le mercredi 21 août 2024 à 8 h 15 min

32. Il est utile de noter que pendant la période coloniale, l'Afrique d'une manière générale, y compris le Congo, ne possédaient pas des infrastructures sanitaires de qualité et qu'elle faisait face à une multitude de pandémies et épidémies (maladie du sommeil, le paludisme, la lèpre, les infections, etc.). Les populations indigènes étaient exposées à elles-mêmes sans les soins appropriés. De plus, le climat et aussi le problème d'hygiène étaient en partie la cause de ces nombreuses.

la médecine traditionnelle. Ainsi, pour les impératifs de l'œuvre médicale, ces missionnaires catholiques, dotés de nouvelles méthodes de la médecine occidentale, étaient obligés de parcourir de longues distances pour sauver des vies, apporter de l'assistance médicale, des médicaments aux malades, panser des plaies, soigner gratuitement des fièvres et autres maladies. L'accès aux soins de santé moderne a nécessité la construction, au sein ou à côté de leurs paroisses, des dispensaires ou petites infirmeries et postes de santé catholiques. L'abbé A. B. Ibombo (2012, p.130) en a fait allusion en ces termes :

Le but de ces dispensaires était de pouvoir soigner les malades et ainsi faire face aux besoins physiques des individus. Jusqu'à présent les indigènes se soignaient de manière traditionnelle, à l'aide des plantes dont ils connaissent fort bien la dimension thérapeutique. Mais avec la construction des hôpitaux, les soins sont envisagés de manière plus moderne.

Ce qui précède éclaire l'idée selon laquelle la majorité des missions catholiques fondées par Mgr Émile Verhille, au cours de son épiscopat, ne manque pas au moins un dispensaire, un centre de santé pour les populations indigènes. Pour le fonctionnement de ces infrastructures de santé, la recherche des produits pharmaceutiques se faisait auprès des donateurs, les organismes, ou leurs propres familles pour certains³³. Les activités agropastorales ont été aussi une préoccupation dans les visées d'évangélisation de Mgr Émile Verhille dans son diocèse d'Owando.

4. Des activités agropastorales

Outre les formations religieuses et professionnelles, les activités agropastorales ont été aussi un point d'honneur des œuvres du ministère de Mgr Émile Verhille dans l'espace de son diocèse. Le développement de ce secteur visait la transformation de l'environnement, l'introduction au Congo de nouvelles espèces végétales ou animales, l'amélioration de celles qui existaient,

33. Okogna, enquête orale n° 12, du 4 octobre 2024 à Owando.

l'acquisition des ressources locales pour subvenir aux besoins des activités de la Mission (J. Mouyabi, 19 p.72).

Ainsi, préoccupé constamment par le salut des âmes, Mgr Émile Verhille s'est efforcé aussi de contribuer aux intérêts temporels des populations par le biais de l'évangélisation qui lui est confiée, en les portant à l'estime et à l'amour du travail et en leur apprenant la culture des terres, ainsi que les arts et métiers les plus utiles³⁴. Dans une lettre, datée du 5 janvier 1978, Daniel Dupuit, coopérant à la mission de Lekety, écrit :

L'agriculture est la priorité des pays en voie de développement, entendons-nous dire bien souvent! C'est pour cela que nous, coopérants, encore appelés laïcs missionnaires, sommes venus vivre dans cette partie du Congo pour essayer d'améliorer les conditions de vie de la population rurale. Depuis trois ans, des paysans, conscients d'une carence en produits animaux, ont installé de petits élevages et nombreux sont ceux qui persévèrent jusqu'aujourd'hui. À la mission, on se charge de l'approvisionnement en poussins produits sur place. On veille à l'hygiène vétérinaire, par des conseils et par une surveillance régulière... Cette année, à notre heureuse surprise, les autorités régionales nous ont invités à une réunion économique au cours de laquelle on nous a demandé de parler de notre travail. Peu après, l'administration nous a envoyé cinq moniteurs d'agriculture et un infirmier vétérinaire, avec mission pour nous de continuer leur formation et de collaborer avec eux à la vulgarisation de groupements coopératifs. C'est ainsi que le projet d'installation d'une petite ferme, malgré le peu de moyens, a vu le jour à Okoyo. L'équipe des moniteurs d'agriculture se charge d'aménager cette petite unité de production (culture de maïs, élevage de volailles, jardin potager) et nous essayons de l'aider à devenir autonome le plus rapidement possible³⁵.

34. L'Abbé François Wambat, *Le christianisme au Congo-Brazzaville cent ans du catholicisme 1883-1993*, p.145, un document inédit.

35. Extrait d'une lettre, datée du 5 janvier 1978, de Daniel Dupuit, coopérant à Lekety, de 1975 à 1979, citée par Jean Ernoult, 1995, *Les Spiritains au Congo de 1883 à nos jours*, Paris, Paris, Congrégation du Saint-Esprit -Esprit, p. 171

Le constat que l'on peut faire est que les plantations de manioc, souvent ne répondaient pas aux besoins premiers des populations indigènes qui les cultivaient. Les filles par exemple, c'est au niveau des ateliers, où elles apprenaient les différents métiers, la couture, le tricot, la broderie qu'elles arrivaient à s'en sortir. Dans le Bulletin général de 1931, le P. Charles Schickele, écrit :

Les garçons ont continué, comme par le passé, à faire des plantations de manioc, qui servent surtout pour l'entretien de nos habillés de soie. Ceux-ci sont toujours d'une grande utilité, à cause du petit salé et surtout à cause de la graisse. Notre poulailler nous rapporte toujours un peu, mais au prix de quels soins et de quels soucis! (...). Les filles ont également des plantations de manioc. Elles y vont assez fréquemment, mais elles sont loin de fournir ce qu'il faut pour leurs besoins personnels. Et on ajoute ce détail : elles réussissent mieux à l'ouvrir, où une trentaine de filles travaillent avec goût. Leur travail est assez beau et se vend bien partout, mais surtout à Brazzaville. Elles sont dirigées par une sœur qui leur enseigne même la broderie³⁶.

À la vérité, le but de toutes ces activités économiques est l'un des moyens importants pour les missionnaires de faire la propagation de l'Évangile, mais ce fut aussi une autre manière plus efficace de transformer la vie sociale et les mentalités des populations indigènes.

Conclusion

L'étude historique sur la biographie de Mgr Émile Verhille dans le diocèse d'Owando au nord-Congo, de 1951 à 1968, révèle des œuvres spirituelles et socio-éducatives intéressantes. Premier évêque du diocèse d'Owando, Mgr Émile Verhille est l'une des figures emblématiques ecclésiastiques de l'Église catholique au nord-Congo. Il a rayonné par l'ardeur au travail et la continuité des projets initiés par ses prédécesseurs Mgr Prosper Philippe Augouard et Mgr Paul Biéchy depuis la fin du XIX^e siècle. C'est un bon serviteur de Dieu et fidèle continuateur de la vision du Père Libermann, fondateur de la

36. Le Bulletin général de mai 1931, cité par Jean Ernoult, 1995, *Les Spiritains au Congo de 1883 à nos jours*, Paris, Congrégations du Saint-Esprit, p. 167

Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Il a à son actif la fondation d'une quinzaine de nouvelles missions catholiques et stations sur la rivière de l'Alima, le fleuve Congo et l'Oubangui, accompagnées de la fondation de nombreuses écoles de formation, ateliers, etc. En dépit des difficultés de la langue locale, des maladies tropicales et des mentalités des autochtones (animiste, fétichiste, etc.), il a marqué les missions d'évangélisation de l'Église catholique dans la partie septentrionale de la République du Congo à l'époque coloniale et postcoloniale.

Sources et références bibliographiques

1. Sources orales

N°	Noms et prénoms	Statut	Âges	Dates	Lieu de l'entretien
1	AMONA Jean	Enseignant	52ans	2 /10/ 2024	Brazzaville
2	AMPILA Marie	Infirmière	64 ans	17 /06/ 2023	Gamboma
3	IBOMBO Brice	Prête	52 ans	2 /10/ 2024	Brazzaville
4	LEMAMY	Enseignant	58 ans	12 / 9/ 2024	Ewo
5	MBOU Pascal	Commerçant	62 ans	2 /10/ 2024	Brazzaville
6	MVOULA Robert	Enseignant	74 ans	2 /10/ 2024	Brazzaville
7	NDINGA	Enseignant	39 ans	17 /06/ 2023	Owando
8	NGASSAKY	Prête	47 ans	13/12/2023	Owando
9	NGOBILA	Enseignant	58 ans	17 /06/ 2023	Gamboma
10	NGOKA David	Enseignant	66 ans	11 /10/ 2023	Brazzaville
11	NKOUO Oscar	Ménuisier	74 ans	17 /06/ 2023	Gamboma
12	OKOGNA	Enseignant	49 ans	4/10/ 2024	Owando
13	ONDZIMA Jacques	Commerçant	57 ans	17 /06/ 2023	Owando
14	OSSIBI André	Commerçant	75 ans	11 /10/ 2023	Brazzaville
15	PONGUI	Prête	42 ans	11 /10/ 2023	Brazzaville

2. Sources imprimées

- Archives du diocèse d'Owando.

- Journal des Missions catholiques (1950-1970).
- Bulletin général (1920-1957).

3. Références bibliographiques

BIBLE de Jérusalem, Rome, Cerf, 2001.

KINATA Côte, 2014, *La Formation du Clergé indigène au Congo français, 1875-1960*, Paris, L'Harmattan.

ERNOULT Jean, 1995, *Les Spiritains au Congo de 1883 à nos jours*, Paris, Congrégation du Saint-Esprit.

IBOMBO Armand Brice, 2020, *L'Église catholique au Congo-Brazzaville, des origines à nos jours*, Paris, L'Harmattan.

IBOMBO Armand Brice, 2012, *L'œuvre missionnaire de Mgr Prosper Augouard au Congo-Brazzaville (1881-1921)*, Paris, L'Harmattan.

IBOMBO Armand Brice, 2023, *L'Église catholique au Congo : 140 ans d'histoire. De la fondation au jubilé (1883-2023)*. 2020, Brazzaville, Conférence donnée à l'occasion du 140^{ème} Anniversaire de l'évangélisation du Congo.

MOUYABI Jean, «Les Stations missionnaires, premiers centres d'impulsions de la culture coloniale dans le Vicariat Apostolique du Congo français (XIX^e siècle)», *Annales de l'Université Marien Ngonabi*, 2011-2012; 12-13(1) : p.66-88.

NGOÏE NGALLA Dominique, 1993, *Les missions catholiques et l'évolution sociale au Congo-Brazzaville de 1880 à 1930 (l'œuvre éducative)*, Brazzaville, Presses et Culture.

SINGHA Justin, *La Province ecclésiastique d'Owando, en République du Congo, Prospective et perspectives*, les Éditions MCN.

Wambat François, s. d. l, ouvrage inédit, *Le christianisme au Congo-Brazzaville, cent ans du catholicisme 1883-1983*.